

决策环境质量对员工 AI 技术意愿的影响：员工工作焦虑与伦理文化道德的平行中介作用

梁凌铭

泰国格乐大学

llmait0323@gmail.com

THE EFFECT OF THE QUALITY OF THE DECISION-MAKING ENVIRONMENT ON
EMPLOYEES' WILLINGNESS TO USE AI TECHNOLOGY: THE PARALLEL MEDIATING
ROLE OF EMPLOYEES' JOB ANXIETY AND ETHICAL CULTURE AND MORALITY

LIANG LINGMING

No. 3 Soi Ramindra 1, Khwaeng Anusawari, Khet Bang Khen, Krung Thep Maha Nakhon

10220

摘要

本研究探讨决策环境质量对酒店业员工 AI 技术使用意愿的影响，以及员工工作焦虑和伦理文化道德在其中的平行中介作用。通过定性研究文本分析和定量研究问卷调查，研究发现，决策环境质量与员工 AI 技术意愿间存在正相关关系，表明高质量的决策环境能够促进员工对 AI 技术的接受和使用。同时，伦理文化道德和员工工作焦虑均在决策环境质量与员工 AI 技术意愿之间起到了中介作用，揭示了决策过程中的伦理道德问题和个体焦虑感对技术接受度的显著影响。研究结果强调了在酒店业应用 AI 技术，提升决策环境质量、关注伦理文化道德和员工心理健康的重要性。本研究为组织提供了策略建议，包括用教育和培训提升员工对 AI 技术的理解，建立技术转型支持小组，渐进式引入 AI 技术，以及提供职业发展咨询等，促进员工对 AI 技术的接受和使用，提高组织在 AI 应用的生产力和竞争力。

关键词： 决策质量；技术意愿；AI；工作焦虑；伦理文化道德

Abstract

This study examines the impact of decision-making environment quality on employees' willingness to use AI technology in the hospitality industry and the parallel mediating roles of employee job anxiety and ethical culture and morality in this context. Through qualitative research text analysis and quantitative research questionnaires, the study found that there is a significant positive correlation between the quality of decision-making environments and employees' willingness to use AI technology, indicating that high-quality decision-making environments can promote employees' acceptance and use of AI technology. Meanwhile, both ethical and cultural morality and employee work anxiety mediated the relationship between the quality of the decision-making environment and employees' willingness to use AI technology, revealing the significant impact of ethical and moral issues in the decision-making process and individual anxiety on technology acceptance. The findings emphasise the importance of applying AI technology in the hospitality industry to improve the quality of the decision-making environment, focusing on ethical and cultural morality and employee mental health. This study provides strategic recommendations for organisations to promote the acceptance and use of AI technology by employees and increase organisational productivity and competitiveness in AI application through education and training to enhance employees' understanding of AI technology, establishment of a technology transition support group, incremental introduction of AI technology, and provision of career development counselling.

Key words: Decision quality; technical willingness; AI; job anxiety; ethical culture morality

引言

员工 AI 技术的应用是推动酒店业创新的关键因素(Mascarenhas, 2018)。AI 技术应用可使服务效率和质量提高,也对员工工作方式和心理状态产生深远影响(Li, Bonn & Ye, 2019)。员工对 AI 技术的接受和使用意愿,成为酒店实施 AI 战略的关键(Rasheed, He, Khizar & Abbas, 2023)。员工 AI 技术意愿并非孤立存在,它受到决策环境质量、伦理文化道德和员工工作焦虑等因素的影响(Liu, Song & Chu, 2024)。本研究旨在探讨决策环境质量如何通过伦理文化道德和员工工作焦虑这两个平行中介变量影响员工 AI 技术意愿,为酒店业 AI 技术应用提供对策及建议。

1. 研究背景及重要性

酒店行业中 AI 技术的应用引发学者们深入思考。以 AI 助手为例能够全天候工作且雇主无需为其支付工资、养老金、纳税、健康福利等常规员工成本,考虑到长期开支 AI 技术应用似乎更为经济。然而也需要意识到 AI 技术可能带来的严重后果,多数学者表达了包括员工工作焦虑的增加(Hamarat, Sahin, Koç Apuhan & İnan, 2024)、员工 AI 技术意愿与否(Chang, Zhang, Cai & Guo, 2024),正如:员工对 AI 技术的引入可能会感到不安,担心技术取代或改变他们的工作(Bhattacharyya, 2024),工作焦虑影响员工心理健康,所以应该对 AI 技术接受度和使用意愿进行调查(Kong, Yuan, Baruch, Bu, Jiang & Wang, 2021)。伦理道德文化的影响及适宜性(Ivanov, Gretzel, Berezina, Sigala & Webster, 2019)、决策环境质量的好坏(Çolak, 2023)的问题,正如:在高质量的决策环境中员工更有可能获得必要的信息和工具,以理解和接受 AI 技术并提高其使用意愿(Dash & Bakshi, 2019)。AI 技术在酒店业的应用会导致伦理和道德问题凸显,如数据隐私、算法透明度和机器行为的道德责任等(Müller, 2020)。此外,也有学者表示决策制定者应与时俱进,AI 技术应用可补充人类活动,而不应仅是取代人类活动(Hamaguchi & Kondo, 2018),应将 AI 技术应用与员工交互合作发挥创新(Ali, Dogan, Chen, Cobanoglu & Limayem, 2023)。

2. 研究目的

本研究的目的在于探讨决策环境质量如何通过伦理文化道德和员工工作焦虑这两个平行中介变量影响员工 AI 技术意愿。相较于现有文献多聚焦于单一中介变量的研究,本研究同时对双重中介效应进行探讨。酒店行业以其劳动密集型和高度人际互动的特点而闻名,对服务质量和客户体验有着较高的要求,AI 应用在运用过程中伦理文化道德和员工工作焦虑问题的考虑尤为重要。具体研究问题包括:1.决策环境质量对员工 AI 技术意愿的直接影响。2.伦理文化道德和员工工作焦虑是否分别中介了决策环境质量与员工 AI 技术意愿之间的关系?3.伦理文化道德和员工工作焦虑在这关系中的相对重要性如何?本研究探究及回答这些问题旨在为酒店业提供策略建议,以促进员工 AI 技术的接受和使用,提高组织在 AI 应用的生产力和竞争力。

3. 文献综述

3.1 概念界定

决策环境质量是在环境适应中战略决策是否能够适应当前的竞争环境和财务状况，在过程质量中关注战略决策过程的信息收集、方案评估和执行准备等方面（古家军与胡蓓，2008；陈悦明、葛玉辉与宋志强，2012）。伦理文化道德是员工感受到的来自同事、上司和其他组织成员的压力，要求他们为实现组织目标而妥协个人价值观，导致员工面临道德冲突，组织内各种正式和非正式系统的行为控制，能够促进道德或不道德行为。正式系统包括组织的政策、层级结构、培训和奖励机制，正式的系统 and 结构旨在促进道德行为和决策。非正式系统包括同事间的尊重、道德规范和行为准则，非正式的系统和文化传统影响员工的道德感知和行为(Tian & Peterson, 2016; Kancharla & Dadhich, 2021)。员工工作焦虑是一个多维度的心理状态，它涉及到由于经济、社会和技术变化加速导致工作要求增加、工作不安全感、对技术进步可能导致工作被取代的担忧、工作退缩行为、对工作场所情绪和人际压力源的应激反应，以及对组织目标和价值观缺乏承诺等因素，该焦虑不仅影响员工的心理健康和工作表现，还可能涉及到个人特质、组织支持、社会和文化背景等更广泛的层面，影响员工对工作稳定性和职业发展的感知(Sandoval-Reyes, Acosta-Prado & Sanchís-Pedregosa, 2019; Mauno, Leskinen & Kinnunen, 2001; Li & Huang, 2020; Gupta & Beehr, 1979; Watkins, Ren, Umphress, Boswell, Triana & Zardkoohi, 2015; Mowday, Steers & Porter, 1979)。员工 AI 技术意愿是员工对于采纳和使用人工智能工具的积极态度和行为倾向，该意愿深受员工对组织的情感承诺、创新行为以及探索性学习的影响，涵盖员工对组织目标和价值观的认同感、在工作中积极寻求和实施新想法的创新精神，以及用实验和学习来探索新技术和知识的探索性学习活动，也包括个体对使用 AI 工具的总体评价，这涉及到员工对 AI 工具的情感、喜好、信念，以及对未来使用 AI 工具的计划或可能性的评估，评估可基于员工对使用 AI 工具的态度、知觉行为控制（即他们认为自己掌握的资源 and 机会，以及预期的阻碍），和主观规范（即他们感知到的社会压力或期望）(Gao-Urhahn, Biemann & Jaros, 2016; 杨付与张丽华，2012; 刘齐平、张泽清与杨平，2024; 杨曦东，2010)。

定义简表

员工 AI 技术意愿	员工对于采纳和使用人工智能工具的积极态度和行为倾向。
员工工作焦虑	员工因担心工作稳定性和职业发展而产生的紧张和不安情绪。
伦理文化道德	组织内部对道德行为期望和标准，正式的政策和非正式的文化传统。
决策环境质量	决策过程中信息收集、方案评估和执行准备等方面的质量。

3.2 理论基础

Cheng and McCarthy (2018)工作场所焦虑理论(TWA)基于以往的焦虑理论、资源耗竭理论、认知动机处理理论和工作表现理论所提出，该理论认为焦虑具有双重性质，既有可能对工作表现产生消极影响（黑暗面），也可能激发积极效应（光明面）。TWA 理论区分性格特质焦虑和情境焦虑，解释工作场所焦虑的复杂性和深度，关注焦虑对工作表现的直接影响，探讨焦虑如何通过不同的心理机制（如情绪耗竭、自我调节处理和认知干扰）影响工作表现。TWA 理论将工作场

所焦虑定义为员工对工作相关表现感到紧张、不安和忧虑的情绪反应，该情绪反应受个体差异和环境因素的共同影响，并在性格特质和情境状态两个层面上进行操作化。理论强调在人员选拔、培训、目标设定和领导力发展等方面考虑员工焦虑的重要性，为组织提供理解和管理员工焦虑的框架，优化员工的工作表现和福祉。Ajzen(1985)计划行为理论(TPB)是解释和预测个体在特定情境下的行为，该理论是理性行为理论(TRA)的扩展，增加了对个体行为控制感知的考量。TPB理论的核心组成部分包括行为意向、感知行为控制、态度、主观规范、信念和评估、行为预测以及理论的充分性。行为意向反映个体执行某一行为的动机因素，感知行为控制涉及个体对行为执行难易程度的感知，态度基于个体对行为后果的信念及其价值评估，主观规范关乎个体对他人期望的感知。信念和评估是构成态度、主观规范和感知行为控制的基础。TPB理论认为行为意向和感知行为控制共同预测实际行为，而理论的充分性探讨了除TPB包含的因素外，是否还有其他因素影响行为，通过识别影响个体行为的关键信念和态度，设计有效的干预措施来改变行为，提供一个理解个体行为意向和实际行为之间关系的框架，强调个体心理状态在行为预测中的重要性。Schwartz(2016)伦理决策理论是解释和预测个体在商业组织中的伦理决策过程。该理论解决现有描述性理论模型之间的冲突，认为个体的伦理决策受到理性和非理性因素的共同影响。伦理决策过程分为两个主要类别：理性主义基础（基于理性）和非理性主义基础（基于直觉和情感）。理论的核心组成部分包括道德觉醒（意识到道德问题）、道德判断（评估道德适宜性）、道德意图（形成道德行为的意图）和道德行为（实际采取的行为）。个体因素（道德容量：道德性格倾向和诚信能力）和情境因素（道德问题特性、组织伦理基础设施和个人情境）都会影响该类过程，道德容量是一个关键，它涵盖个体的道德成熟度和坚持道德行为的能力。理论强调道德理性化的作用，即个体如何使不道德行为看起来合理化并引入道德咨询概念，是个体在道德困境中寻求他人指导的过程，而反馈循环的存在意味着行为后果和学习经验会影响未来的道德决策，该理论在于整合理性和非理性因素及强调个体与情境因素的相互作用。

3.3 假设综述

员工对 AI 技术的看法对决策使用新技术至关重要，对 AI 技术的态度和意愿受到新技术积极和消极感知的影响。AI 提高工作效能的感知，AI 技术应用长远看对人类劳动有积极影响，员工支持 AI 技术的使用有显著的正向影响。AI 技术对环境变化具有学习适应性，能持续和动态的学习，在提高决策过程质量方面具有潜力，但取决于员工 AI 技术意愿，员工对 AI 技术熟悉度和经验对支持和使用 AI 技术意愿有强烈正面影响(Ahn & Chen, 2022)。员工基于对同事的信任来做出决策，当员工对工作环境更加信任，愿意承担更多风险时，可能会更愿意采用新技术且对技术持有更积极的态度，因为技术信任可能会减少对技术失败的担忧且增加对技术潜在益处的期望(Baer, Sessions, Welsh & Matta, 2022)。AI 提供更准确和无偏见的数据并增强决策过程质量，该能力被管理者所认可，会激发员工采用 AI 技术意愿。管理者倾向于将 AI 更深入整合到决策中，认为 AI 能提供更丰富的信息支持决策，相较于传统信息技术 AI 可带来额外附加价值。在人力资源管理中 AI 的应用提升决策质量，特别是在招聘时 AI 加快流程和扩大信息量来提高环境适应性，这得益于 AI 处理和分析大量数据的能力以支持更快和更准确的决策制定(Radonjić, Duarte & Pereira, 2024)。在 AI 决策制定中减少了面对面互动，决策过程变得不透明往往让人难以理解。AI 决策过程中的道德距离可能会

影响决策的伦理质量，它抽象化了受决策影响的人以导致伦理决策的质量下降，伦理关怀理论(Ethics of care)作为一种道德框架，强调情境和背景、相互依存性和脆弱性在分析算法决策制定中的重要性，当决策考虑到这些因素时可以提高决策的伦理质量，因为它促进对受影响个体的深入理解和关怀，AI 通过空间、时间和文化的接近距离以及官僚距离来增加道德距离，而该类型的道德距离影响决策的伦理质量，因其可能导致决策者忽视决策对个体的具体影响，而该理论的四个理念中的相互依存关系、情境和环境、脆弱性以及声音如果被纳入 AI 决策制定中，可以提高决策的伦理质量，因其要求决策者考虑决策对个体的具体影响，促进对伦理和道德的深入关注(Villegas-Galaviz & Martin, 2024)。员工将伦理原则整合到 AI 中有助于提高决策质量，伦理原则可以指导 AI 系统在复杂情境中做出更加负责任和公正的决策，提高决策过程质量和环境适应性。不同文化环境中 AI 系统的决策质量需要适应当地的伦理标准和文化价值观，以确保其决策过程和结果与当地的道德期望相一致，应用代理人-行为-后果(ADC)模型评估不同决策的道德后果，帮助 AI 系统在道德困境中做出决策以提高 AI 决策的过程质量(Pflanzer, Traylor, Lyons, Dubljević & Nam, 2023)。当领导者展现出伦理行为时，可以促进一个充满美德的工作环境，这种环境鼓励员工进行内部举报，这与决策质量的环境适应性正相关，因为一个支持伦理行为的组织环境能够更好地适应并处理道德问题，道德勇气与决策质量的过程质量有关，将其视为一种推动高质量决策的因素，它鼓励个人即使在困难或有压力的情况下也遵循道德准则，文化差异在伦理决策中起着重要作用，尤其是在不同文化背景下的举报行为，这与决策质量的环境适应性相关，不同文化对伦理行为的期望和接受度可能不同以影响决策过程和结果(Mkheimer, Selem, Shehata, Hussain & Perez Perez, 2023)。职业决策自我效能是个人在职业决策过程中的信心和能力，如果决策环境质量高，员工可能更有能力做出有效的职业决策，从而影响员工工作焦虑，员工对未来后果的考虑可能调节职业决策自我效能和职业乐观之间的关系，员工对决策可能带来的长远影响的考虑可能会影响工作焦虑水平(Ahmad and Nasir, 2023)。当决策环境受到工作与私人生活冲突影响时，员工可能会经历更高的工作焦虑，推测高压工作环境决策难度和复杂性会导致员工工作焦虑(Lange and Kayser, 2022)，而后次年有学者们共同表明高压工作环境决策难度和复杂性会导致员工工作焦虑，恶劣工作条件、安全文化不健全的环境可能需要在压力下做出快速决策以避免事故和伤害，直接上司或同事的低社会支持，缺乏支持可能会使员工在决策时感到孤立无援，缺乏组织公正和奖励，工人可能会对决策结果感到不确定，该类因素都可能会增加员工工作焦虑，与决策环境质量有关(Gómez- A. Gómez-Salgado, Camacho-Vega, B. Gómez-Salgado, García-Iglesias, Fagundo-Rivera, Allande-Cussó, Martín-Pereira & Ruiz-Frutos, 2023)。员工对 AI 技术伦理和道德看法与员工 AI 技术意愿有正相关关系，AI 能够做出合乎伦理和道德判断时，员工更愿意在采用 AI 技术，员工对于 AI 技术的伦理和道德能力的看法可能会影响他们对 AI 技术的接受和使用意愿，员工对于 AI 技术对民主的影响持有态度，可能与他们对 AI 技术在道德和伦理方面的担忧有关，如果员工认为 AI 将作为助手增强人类工作，他们可能更愿意接受 AI 技术(Ahn and Chen, 2022)。员工对 AI 技术的道德义务感、对人类服务负面方面的关怀以及对 AI 服务的积极态度与他们采用 AI 技术的意愿存在正相关关系，该类因素共同作用于员工对 AI 技术接受和采用的决策过程中，反映伦理文化道德因素在技术采纳中的重要性(Im and Kim, 2022)。员工对采用 AI 机器人服务的意愿受到其内在道德义务感的积极影响，该道德义务感促使他们采取对

社会有益的行为。对人类服务的低效、高成本和适应社交技术变化的困难等问题的关怀，也可能推动员工倾向于采用 AI 机器人服务，反映出他们对现有服务流程的伦理和文化考量。员工对 AI 机器人服务的积极态度，和对技术伦理和文化适应性的看法，也是影响他们采纳意愿，员工自我身份认同为技术友好型个体，也会增加他们接受和使用 AI 机器人服务的可能性(Kim, 2023)。AI 准备度较高的员工感知到较低的 AI 威胁会更少并展现出较高的 AI 增强创新和工作满意度，员工工作焦虑对 AI 技术的接受度和意愿也较高(Wang, Li, Tan, Yang & Lei, 2023)。员工对于服务机器人的引入感到不安全和不确定，担心自己的工作被取代，以及需要不断适应和学习新技术的变化，员工工作焦虑感会影响他们对使用服务机器人的意愿(Fu, Zheng & Wong, 2022)。Z 世代员工觉得与机器人互动是享受和有趣的、能够带来愉悦感官体验的，这将增加他们与服务机器人合作的意愿，认为服务机器人能够带来功利动机涉及使用技术的实际效益，如提高效率、降低成本或增加便利性，他们的合作意愿也会增加，认为服务机器人能够增强个体在社交互动中的能力，包括沟通、协调和建立人际关系的能力，或在社交互动中提供帮助，这可能会提高他们与服务机器人合作的意愿，工作焦虑可能会增加员工对技术的使用意愿，因为员工可能寻求技术解决方案来减轻工作压力或提高工作安全感(Vitezić & Perić, 2021; Ali *et al.*, 2023)。

4. 研究方法

定性研究文本分析来自谷歌学术 2010~2024 年文献，共 78 份，剔除筛选出不符合研究的文献，得到 36 份文本。定量研究问卷调查样本来自豪华型酒店业员工，以福建、浙江、江苏、四川为主。发放问卷总数 600 份，剔除无效问卷 51 份后得 499 份，题项数 78 个有效回收率 83.167%，问卷样本量参考应是题数的 5 倍(Stevens, 2001)。性别男为 225 名，占比约 45.090%，女性为 274 名，占比约 54.910%，被试年龄 18 岁及以上，调查符合学术伦理要求。样本潜在的局限性，限定在豪华型酒店业，可能无法完全代表其他类型酒店（如经济型酒店、中档酒店等）员工的态度和意愿。由于资源和时间的限制，样本的地区分布可能仍存在不均衡，这可能影响研究结果的泛化能力。有效问卷回收率虽然高于一般标准，但仍有部分问卷未能回收，这可能影响样本的完整性，未来可通过提高问卷设计的吸引力和激励机制来提高问卷回收率。决策环境质量采用陈悦明等（2012）量表，维度包含：环境适应与过程质量。根据定性研究文本分析结果，采用李克特 5 级量表进行定量研究问卷调查，包含非常不满意，不满意，一般，满意，非常满意。伦理文化道德采用 Tian and Peterson (2016)和 Kancharla and Dadhich (2021)量表，维度包含伦理道德和文化道德。员工工作焦虑采用 Sandoval-Reyes *et al.* (2019)、Mauno *et al.* (2001)、Li and Huang (2020)、Gupta and Beehr (1979)、Watkins *et al.* (2015)、Suddaby, Gendron and Lam (2009)量表，维度包含：工作负荷、工作不安全、替代适度、退缩行为、应激、职业承诺。员工 AI 技术意愿采用 Gao-Urhahn, Biemann and Jaros (2016)、杨付与张丽华（2012）、刘齐平等（2024）、杨曦东（2010）量表，维度包含：情感承诺、技术创新、AI 意愿、探索性学习。

5. 研究结果

表 1 一二阶段编码结果（续）

轴心编码	开放式编码
情感承诺	组织承诺，重视、支持和忠诚度
探索学习	学习能力、知识共享、学习目标导向

表 2 三阶段编码结果

编码主题	核心编码	轴心编码
决策环境 质量	政策合规性、政策制定与监督、 企业与 AI 决策能力	国家政策、AI 政策、企业决策与政策监督； 决策支持：企业 AI 决策与管理实践
伦理文化 道德	AI 伦理与道德问题、业务道德 底线、文化焦虑与制约	责任感、忧虑控制、工作超负荷、退缩行为 与绩效满意度
员工工作 焦虑	安全感与忧虑、工作压力与超负 荷、工作退缩行为	安全、超负荷、退缩、应激

表 2 三阶段编码结果（续）

编码主题	核心编码	轴心编码
员工 AI 技术意愿	技术创新与接受度、技术与劳 动关系、技术失业与职业承诺	技术创新、劳动关系、职业发展与技术 接受度；情感承诺与探索学习；组织忠 诚度、学习能力与知识共享

5.2 定量研究结果

5.2.1 研究假设及模型构建

根据定性研究文本分析结果和文献综述提出假设：假设 1：决策环境质量与员工 AI 技术意愿存在正相关关系。假设 2：决策环境质量与伦理文化道德存在正相关关系。假设 3：决策环境质量与员工工作焦虑存在正相关关系。假设 4：伦理文化道德与员工 AI 技术意愿存在正相关关系。假设 5：员工工作焦虑与员工 AI 技术意愿存在正相关关系。假设 6：伦理文化道德在决策环境质量与员工 AI 技术意愿起中介作用。假设 7：员工工作焦虑在决策环境质量与员工 AI 技术意愿起中介作用。

图 2 理论模型图

5.2.2 共同方法偏差检验及模型拟合度

采用 Harman 单因素检验法对共同方法偏差进行检验，结果得出特征值大于 1 的因子共有 15 个，解释了 92.943%的变异且第一个因子解释的变异量为 35.753%，小于(A. Podsakoff, MacKenzie, Lee & B. Podsakoff, 2003)40%临界值，表明本研究没有严重的共同方法偏差。模型拟合度指标符合一般学者建议的经验法则标准(Fornell & Larcker, 1981)， $X^2/DF=1.537$ ， $GFI=0.985$ ， $AGFI=0.970$ ， $NFI=0.985$ ， $IFI=0.995$ ， $CFI=0.995$ ， $RMSEA=0.033$ 。

5.2.3 描述统计量、信度、会聚效度与区别效度分析

表 3 所示决策环境质量 X, 伦理文化道德 M2, 员工工作焦虑 M1, 员工 AI 技术意愿 Y。区别效度对角线粗体字为 AVE 均方根值, 下三角区域为各变量皮尔森相关系数, Baitlett 球形检验 $p < 0.001$ 。各变量描述性统计量平均值在 ± 3.000 上下, 标准差在 ± 0.800 上下。信度值 > 0.800 表明问卷信度较好, KMO 值 > 0.700 表示适合分析, 总方差解释应在 60.000% 以上(Hair, Black & Babin, 2010)。会聚效度值均 > 0.500 表明变量具有会聚效度, 变量会聚效度的平方根大于该变量与其他变量间的皮尔森相关系数, 所以各变量具有区别效度(Fornell & Larcker., 1981)。

表 3 描述统计量、信效度、会聚效度与区别效度分析表

变 量	描述性统计量		信度	效度	总方差 解释	AVE	区别效度			
	均值	标准差					X	M2	M1	Y
X	3.042	1.293	0.950	0.837	91.83%	0.778	0.882			
M2	2.931	1.085	0.921	0.792	89.61%	0.832	0.852	0.898		
M1	3.587	0.515	0.886	0.869	93.55%	0.583	0.388	0.452	0.763	
Y	3.192	0.833	0.943	0.921	84.88%	0.868	0.841	0.879	0.458	0.932

5.2.4 平行中介效应检验

如表 4 所示。在结果变量员工 AI 技术意愿 Y 与预测变量决策环境质量 X 的关系中, 回归系数 $R=0.899$, 决定系数 $R^2=0.808$, 表示决策环境质量 X 可以解释

表 4 平行中介变量关系回归分析

结果 变量	预测 变量	R	R ²	F	β	t
M2	X	0.852	0.726	1318.643	0.852	36.313***
M1	X	0.388	0.150	88.029	0.388	9.382***
Y	X	0.899	0.808	695.896	0.335	8.895***
Y	M2				0.560	14.422***
Y	M1				0.075	3.393***

注: *** $p < 0.001$

员工 AI 技术意愿 Y 变异的 80.800%。模型的解释力 $F=695.896$, 在控制其他变量后, 决策环境质量 X 对员工 AI 技术意愿 Y 的直接影响回归系数 $\beta=0.335$ 。 $t=8.895$, p 值小于 0.001, 表明决策环境质量与员工 AI 技术意愿存在正相关关系。在中介变量伦理文化道德 M2 与预测变量决策环境质量 X 的关系中, 回归系数

$R=0.852$, 决定系数 $R^2=0.726$, 表示决策环境质量 X 可以解释伦理文化道德 M2 变异的 72.600%。模型的解释力 $F=1318.643$, 在控制其他变量后, X 对 M2 的直接影响回归系数 $\beta=0.852$ 。 $t=36.313$, p 值小于 0.001, 表明决策环境质量与伦理文化道德存在正相关关系。在中介变量员工工作焦虑 M1 与预测变量决策环境质量 X 的关系中, 回归系数 $R=0.388$, 决定系数 $R^2=0.15$, 表示 X 可以解释 M1 变异的 15.000%。模型的解释力 $F=88.029$, 在控制其他变量后, 决策环境质量 X 对员工工作焦虑 M1 的直接影响回归系数 $\beta=0.388$ 。 $t=9.382$, p 值小于 0.001, 表明

表 5 路径

X 对 Y 总影响	X 对 Y 直接影响
效应值 0.542	效应值 0.215
se:0.016	se:0.024
t:34.670***	t:8.895***
LLCI:0.511	LLCI:0.168
ULCI:0.572	ULCI:0.263

表 6 X 对 Y 的间接影响

路径	效应 值	Boot SE	Boot LLCI	Boot ULCI	效应 占比
TOTAL	0.326	0.025	0.277	0.375	60.148%
M2	0.308	0.024	0.259	0.354	56.827%
M1	0.019	0.006	0.007	0.032	3.506%
M2-M1	0.289	0.025	0.239	0.338	-

决策环境质量与员工工作焦虑存在正相关关系。在结果变量员工 AI 技术意愿 Y 与中介变量伦理文化道德 M2 的关系中,回归系数 $R=0.899$, 决定系数 $R^2=0.808$, 表示伦理文化道德 M2 可以解释员工 AI 技术意愿 Y 变异的 80.800%。模型的解释力 $F=695.896$, 伦理文化道德 M2 对员工 AI 技术意愿 Y 的直接影响回归系数 $\beta=0.56$ 。 $t=14.422$, p 值小于 0.001, 表明伦理文化道德与员工 AI 技术意愿存在正相关关系。在结果变量员工 AI 技术意愿 Y 与中介变量员工工作焦虑 M1 的关系中, 回归系数 $R=0.899$, 决定系数 $R^2=0.808$, 表示员工工作焦虑 M1 可以解释员工 AI 技术意愿 Y 变异的 80.800%。模型的解释力 $F=695.896$, 员工工作焦虑 M1 对员工 AI 技术意愿 Y 的直接影响回归系数 $\beta=0.075$ 。 $t=3.393$, p 值小于 0.001, 表明员工工作焦虑与员工 AI 技术意愿存在正相关关系。进一步对平行中介路径进行检验, 结果表明如表 5、6 所示, 决策环境质量 X 对员工 AI 技术意愿 Y 的总中介效应的 95.000%置信区间不含 0 值, 即总中介效应显著 (中介效应值为 0.326, 占总效应的 60.150%)。决策环境质量 X 主要通过以下 2 条中介路径来影响员工 AI 技术意愿 Y: (1)决策环境质量 X \rightarrow 伦理文化道德 M2 \rightarrow 员工 AI 技术意愿 Y, 中介效应的置信区间不含 0 值, 表明该路径中介效应显著 (中介效应值为 0.308, 占总效应的 56.827%)。 (2)决策环境质量 X \rightarrow 员工工作焦虑 M1 \rightarrow 员工 AI 技术意愿 Y, 中介效应的置信区间不含 0 值, 表明该路径中介效应显著 (中介效应值为 0.019, 占总效应的 3.506%)。平行中介模型图及各变量路径系数如图 3 所示。权重差异可能与酒店行业的特点有关, 在高度注重服务质量和客户体验的酒店业, 伦理和道德问题往往更受关注, 而员工工作焦虑虽然存在, 但其影响可能被其他因素如组织支持、个人特质等所稀释。因此, 酒店业在推广 AI 技术时应更多关注伦理文化道德建设, 适当减轻员工工作焦虑来提高员工对 AI 技术的接受度。

图 3 变量路径系数

6. 结论

6.1 讨论

本研究通过定性研究文本分析和定量研究问卷调查的方法, 探讨了决策环境质量如何通过伦理文化道德和员工工作焦虑这两个平行中介变量影响员工 AI 技术意愿。研究表明, 决策环境质量与员工 AI 技术意愿存在显著的正相关关系, 这一发现与 Ahn and Chen (2022) 的研究相呼应, 强调了高质量决策环境在提升员工对 AI 技术接受度中的重要性。此外, 伦理文化道德和员工工作焦虑均在决策环境质量与员工 AI 技术意愿之间起到了中介作用, 这与 Villegas-Galaviz and Martin (2024) 的观点一致, 即决策过程中的伦理道德问题和个体的焦虑感对技术

接受度有显著影响。从伦理文化道德的角度来看，酒店业在应用 AI 技术时必须考虑到伦理和道德问题，如数据隐私和算法透明度，这些问题的处理关系到员工接受度，也关系到企业的社会形象和法律风险。本研究发现决策环境质量与伦理文化道德存在显著的正相关关系，表明在高质量的决策环境中，员工更有可能获得必要的信息和工具，用以理解和接受 AI 技术来提高其使用意愿。这一结果与 Pflanzner *et al.* (2023) 的研究相一致，他们指出员工将伦理原则整合到 AI 中有助于提高决策质量，伦理原则可以指导 AI 系统在复杂情境中做出更加负责任和公正的决策。员工工作焦虑的中介作用则揭示了工作环境和心理压力对员工接受新技术的影响，这与 Hamarat *et al.* (2024) 的研究结果相符合，即工作焦虑的增加可能会阻碍员工对 AI 技术的接受。本研究中员工工作焦虑虽然与员工 AI 技术意愿存在正相关关系，但其影响相对较弱，意味着员工工作焦虑是一个多维度的心理状态，它可能受到多种因素的影响，包括个人特质、组织支持等，因此其对员工 AI 技术意愿的影响可能不如其他因素那么直接和强烈。

6.2 总结

决策环境质量与员工 AI 技术意愿存在正相关关系，决策环境质量与伦理文化道德存在正相关关系，决策环境质量与员工工作焦虑存在正相关关系，伦理文化道德与员工 AI 技术意愿存在正相关关系，员工工作焦虑与员工 AI 技术意愿存在正相关关系。伦理文化道德在决策环境质量与员工 AI 技术意愿起中介作用，员工工作焦虑在决策环境质量与员工 AI 技术意愿起中介作用。

6.3 对策及建议

用教育和培训提升员工技术的基本理解和认知，减少因未知而产生的焦虑，根据员工的不同技能水平和需求，提供定制化的 AI 技术培训计划，定期提供技术更新培训，确保员工的技能与最新的 AI 技术保持同步，减少因技术过时而产生的不安全感。建立技术转型支持小组，建立符合伦理道德文化的知识共享，帮助员工分享经验、策略和资源，应对 AI 技术变革。避免突然的技术变革，应采取渐进式引入 AI 技术，使员工有时间逐步适应。为可能受 AI 影响的岗位提供职业转型和升级的路径，减少员工对职业未来的不确定性，为不同年龄、性别、职位的员工提供多样化的职业发展路径，以适应 AI 技术带来的变化，为员工提供职业发展咨询服务，帮助他们规划未来的职业道路，减少对 AI 技术取代工作的担忧。鼓励员工与 AI 技术协作，发挥人类在创造性和情感智能方面的优势。重新设计工作流程，提高工作设计的灵活性，使员工能够从事更有价值和创造性的工作，减少重复性劳动。强化变革管理策略，应实施有效的变革管理策略，确保员工理解 AI 技术引入的必要性和预期的组织变革。建立技术适应性评估体系，定期评估员工对 AI 技术的适应性，并提供个性化的支持和资源，定期评估 AI 技术对员工福祉的影响，并采取相应措施，如调整工作量、提供健康促进活动等，促进工作生活平衡，通过灵活的工作安排和健康促进活动，帮助员工实现工作与生活的平衡，减少 AI 技术带来的工作压力。提高员工对 AI 技术伦理和法律问题的认识，确保技术应用的合规性。强化技术公平性讨论：在组织内部开展关于 AI 技术公平性的讨论，确保所有员工都能从技术变革中获益。建立技术伦理委员会：成立技术伦理委员会，监督 AI 技术的道德使用，并确保技术决策过程中考虑员工的利益。增强技术接受度，用实际案例展示 AI 技术的优势，增强员工对 AI 技术的接受度和信任感。应提供心理咨询服务，帮助员工处理因 AI 技术引入而产生

生的心理压力。管理层应加强推广和与员工沟通,强化技术与工作满意度的关系,解释 AI 技术的应用目的和方式,以及对员工工作的具体影响。建立有效的反馈机制,让员工能够表达对 AI 技术的担忧和建议,管理层应积极响应,持续的沟通和反馈,建立员工与管理层之间的信任,减少对 AI 技术的抵触情绪。鼓励不同年龄层的员工之间的沟通,以利用多代员工的不同优势,共同适应 AI 技术的发展。强化领导力在技术变革中的作用,培养管理层的领导力,特别是在引导技术变革和支持员工适应新技术方面的能力。鼓励不同部门之间的沟通与协作,共同探讨 AI 技术的最佳应用方式,增强团队合作精神。让员工参与到 AI 技术的决策和实施过程中,增强他们的参与感和对技术变革的控制感,建立技术焦虑干预计划,增强 AI 技术透明度。

参考文献

- 古家军、胡蓓 (2008)。企业高层管理团队特征异质性对战略决策的影响——基于中国民营企业的实证研究。《管理工程学报》, 22 (03), 30-35。
- 刘齐平、张泽清、杨平 (2024)。高等教育领域生成式 AI 工具的用户使用意愿研究。《湖北第二师范学院学报》, 41 (08), 85-93。
- 杨付、张丽华 (2012)。团队成员认知风格对创新行为的影响:团队心理安全感和工作单位结构的调节作用。《南开管理评论》, 15 (05), 13-25。
- 杨曦东 (2010)。战略导向、组织学习对产品创新的影响研究。《管理评论》, 22 (04), 47-55。
- 陈悦明、葛玉辉、宋志强 (2012)。高层管理团队断层与企业战略决策的关系研究。《管理学报》, 9 (11), 1634-1642。
- Ahmad, B., & Nasir, N. (2023). Positive career shocks and career optimism: Testing the mediating role of career decision-making self-efficacy. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 30(2), 105-125.
- Ahn, M. J., & Chen, Y.-C. (2022). Digital transformation toward AI-augmented public administration: The perception of government employees and the willingness to use AI in government. *Government Information Quarterly*, 39(2), 101664.
- Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), *Action Control: From Cognition to Behavior* (11- 39). Berlin, Heidelberg, BL, HDB: Springer Berlin Heidelberg.
- Ali, F., Dogan, S., Chen, X., Cobanoglu, C., & Limayem, M. (2023). Friend or a foe: Understanding generation z employees' intentions to work with service robots in the hotel industry. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 39(1), 111-122.
- Avdimiotis, S. (2019). Emotional intelligence and tacit knowledge management in hospitality. *Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing*, 5(2), 3-10.
- Baer, M. D., Sessions, H., Welsh, D. T., & Matta, F. K. (2022). Motivated to “roll the dice” on trust: The relationships between employees’ daily motives, risk propensity, and trust. *Journal of Applied Psychology*, 107(9), 1561-1578.
- Başer, M. Y., Büyükbese, T., & Ivanov, S. (2024). The effect of stara awareness on hotel employees' turnover intention and work engagement: The mediating role of

perceived organisational support. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JHTI-12-2023-0925>

- Bhargava, A., Bester, M., & Bolton, L. (2021). Employees' perceptions of the implementation of robotics, artificial intelligence, and automation (raia) on job satisfaction, job security, and employability. *Journal of Technology in Behavioral Science*, 6(1), 106-113.
- Bhattacharyya, S. S. (2024). Co-working with robotic and automation technologies: Technology anxiety of frontline workers in organisations. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 15(5), 926-947.
- Boyd, R., & Holton, R. J. (2018). Technology, innovation, employment and power: Does robotics and artificial intelligence really mean social transformation? *Journal of Sociology*, 54(3), 331-345.
- Buhalis, D., & Leung, R. (2018). Smart hospitality—interconnectivity and interoperability towards an ecosystem. *International Journal of Hospitality Management*, 71, 41-50.
- Burton, S. L. (2019). Grasping the cyber-world: Artificial intelligence and human capital meet to inform leadership. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 7(12), 707-759.
- Chang, P.-C., Zhang, W., Cai, Q., & Guo, H. (2024). Does ai-driven technostress promote or hinder employees' artificial intelligence adoption intention? A moderated mediation model of affective reactions and technical self-efficacy. *Psychology Research and Behavior Management*, 17, 413-427.
- CHANG, W.-w. V. (2020). Labor displacement in artificial intelligence era: A Systematic Literature Review. *Taiwan Journal of East Asian Studies*, 17(2), 25-75.
- Cheng, B. H., & McCarthy, J. M. (2018). Understanding the dark and bright sides of anxiety: A theory of workplace anxiety. *Journal of Applied Psychology*, 103(5), 537-560.
- Colak, O. (2023). The impact of artificial intelligence on the employment structure of the tourism industry: An interview with ChatGPT. *Journal of Economic, Administrative and Political Research*, 8(22), 919-939.
- D'Emidio, T., Dorton, D., & Duncan, E. (2015). Service innovation in a digital world. *McKinsey Quarterly*, 1-8.
- Dash, M., & Bakshi, S. (2019). An exploratory study of customer perceptions of usage of chatbots in the hospitality industry. *International Journal on Customer Relations*, 7(2), 27-33.
- Dirican, C. (2015). The impacts of robotics, artificial intelligence on business and economics. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 195, 564-573.
- Eißer, J., Torrini, M., & Böhm, S. (2020). Automation anxiety as a barrier to workplace automation: An empirical analysis of the example of recruiting chatbots in Germany. In *Proceedings of the 2020 on Computers and People Research Conference*, 47-51.
- EM, M. G., & Rajamannar, N. (2024). Spiritual Practices in the Workplace and Its

- Impact on Quality of Work Life among IT Employees with Special Reference To Ernamakulam District. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(5), 7808-7818.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. *Journal of Marketing Research*, 18(3), 382-388.
- Fu, S., Zheng, X., & Wong, I. A. (2022). The perils of hotel technology: The robot usage resistance model. *Journal of Hospitality Management*, 102, 103174.
- Galloway, C., & Swiatek, L. (2018). Public relations and artificial intelligence: It's not (just) about robots. *Public Relations Review*, 44(5), 734-740.
- Gao-Urhahn, X., Biemann, T., & Jaros, S. J. (2016). How affective commitment to the organization changes over time: A longitudinal analysis of the reciprocal relationships between affective organizational commitment and income. *Journal of Organizational Behavior*, 37(4), 515-536.
- Giousmpasoglou, C., & Hua, T. T. (2020). The use of self-service technologies in budget hotels: The case of boumemouth. *European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation*, 10(3), 251-261.
- Gómez-Salgado, C., Camacho-Vega, J. C., Gómez-Salgado, J., García-Iglesias, J. J., Fagundo-Rivera, J., Allande-Cussó, R., Martín-Pereira, J., & Ruiz-Frutos, C. (2023). Stress, fear, and anxiety among construction workers: A Systematic Review. *Frontiers in Public Health*, 11, 1-18.
- Gretzel, U., & Murphy, J. (2019). Making sense of robots: Consumer discourse on robots in tourism and hospitality service settings. In *Robots, Artificial Intelligence, and Service Automation in Travel, Tourism and Hospitality* (93-104). Leeds, LD: Emerald Publishing Limited.
- Gupta, N., & Beehr, T. A. (1979). Job stress and employee behaviors. *Organizational Behavior and Human Performance*, 23(3), 373-387.
- Hair, J. F., Black, W. C., & Babin, B. J. (2010). *Multivariate Data Analysis*(7th Edition). New York: Pearson Education.
- Hamaguchi, N., & Kondo, K. (2018). *Regional Employment and Artificial Intelligence in Japan*. Tokyo: Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI).
- Hamarat, H., Sahin, H., Koç Apuhan, A., & İnan, R. (2024). The dark side of artificial intelligence: Threats to tourism workers. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 16(2), 127-137.
- Hill, S. (2015). *Raw deal: How the "Uber Economy" and Runaway Capitalism are Screwing American Workers*. New York: St. Martin's Press.
- Huang, M.-H., & Rust, R. T. (2018). Artificial intelligence in service. *Journal of Service Research*, 21(2), 155-172.
- Huysman, M. (2020). Information systems research on artificial intelligence and work: A commentary on “robo-apocalypse cancelled? Reframing the automation and future of work debate”. *Journal of Information Technology*, 35(4), 307-309.
- Im, Y., & Kim, C. (2022). A study on hotel employees' perceptions of the fourth industrial technology. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 51, 559-

- Ivanov, S., Gretzel, U., Berezina, K., Sigala, M., & Webster, C. (2019). Progress on robotics in hospitality and tourism: A Review of the Literature. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, 10(4), 489-521.
- Ivkov, M., Blešić, I., Dudić, B., Pajtinková Bartáková, G., & Dudić, Z. (2020). Are Future Professionals Willing to Implement Service Robots? Attitudes of Hospitality and Tourism Students towards Service Robotization. *Electronics (Switzerland)*, 9(9), 1-16.
- Jarrahi, M. H. (2019). In the age of the smart artificial intelligence: Ai's dual capacities for automating and informing work. *Business Information Review*, 36(4), 178-187.
- Jia, Y., Hou, Z.-J., Zhang, H., & Xiao, Y. (2022). Future time perspective, career adaptability, anxiety, and career decision-making difficulty: Exploring mediations and moderations. *Journal of Career Development*, 49(2), 282-296.
- Jiang, Y., & Wen, J. (2020). Effects of COVID-19 on hotel marketing and management: A perspective article. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 32(8), 2563-2573.
- Junsawang, S., Chaiyasoonthorn, W., & Chaveesuk, S. (2020). Willingness to use self-service technologies similar to amazon go at supermarkets in Thailand. In *Proceedings of the 2020 2nd International Conference on Management Science and Industrial Engineering*, 135-139.
- Kancharla, R., & Dadhich, A. (2021). Perceived ethics training and workplace behavior: The mediating role of perceived ethical culture. *European Journal of Training and Development*, 45(1), 53-73.
- Kim, A., Cho, M., Ahn, J., & Sung, Y. (2019). Effects of gender and relationship type on the response to artificial intelligence. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 22(4), 249-253.
- Kim, Y. (2023). Examining the impact of frontline service robots service competence on hotel frontline employees from a collaboration perspective. *Sustainability*, 15(9), 1-19.
- Kong, H., Yuan, Y., Baruch, Y., Bu, N., Jiang, X., & Wang, K. (2021). Influences of artificial intelligence (AI) awareness on career competency and job burnout. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 33(2), 717-734.
- Kozlov, D. A. (2017). The Concept of Neuroagents in Hospitality Industry and Tourism. *Journal of Environmental Management and Tourism (JEMT)*, 8(4), 835-842.
- Kumar, S., Kumar, V., & Attri, K. (2021). Impact of artificial intelligence and service robots in tourism and hospitality sector: current use & future trends. *Administrative Development: A Journal of HIPA Shimla*, 8(SI-1), 59-83.
- Lange, M., & Kayser, I. (2022). The role of self-efficacy, work-related autonomy and work-family conflict on employee's stress level during home-based remote work in Germany. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9), 1-16.

- Law, R., Leung, D., & Chan, I. C. C. (2020). Progression and development of information and communication technology research in hospitality and tourism: A state-of-the-art review. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 32(2), 511-534.
- Lee, B., & Cranage, D. A. (2018). Causal Attributions and Overall Blame of Self-Service Technology (SST) Failure: Different from Service Failures by Employee and Policy. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 27(1), 61-84.
- Lestari, N. S., Rosman, D., & Putranto, T. S. (2021). The Relationship Between Robot, Artificial Intelligence, and Service Automation (RAISA) Awareness, Career Competency, and Perceived Career Opportunities: Hospitality Student Perspective. In *2021 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech)*, 690-695.
- Letheren, K., Russell-Bennett, R., & Whittaker, L. (2020). Black, white or grey magic? Our future with artificial intelligence. *Journal of Marketing Management*, 36(3-4), 216-232.
- Leung, R. (2019). Smart hospitality: Taiwan hotel stakeholder perspectives. *Tourism Review*, 74(1), 50-62.
- Li, J. J., Bonn, M. A., & Ye, B. H. (2019). Hotel employee's artificial intelligence and robotics awareness and its impact on turnover intention: The moderating roles of perceived organizational support and competitive psychological climate. *Tourism Management*, 73, 172-181.
- Li, J., & Huang, J.-S. (2020). Dimensions of artificial intelligence anxiety based on the integrated fear acquisition theory. *Technology in Society*, 63, 101410.
- Liu, Y., Li, Y., Song, K., & Chu, F. (2024). The two faces of Artificial Intelligence (AI): Analyzing how AI usage shapes employee behaviors in the hospitality industry. *International Journal of Hospitality Management*, 122, 103875.
- Lu, L., Cai, R., & Gursoy, D. (2019). Developing and validating a service robot integration willingness scale. *International Journal of Hospitality Management*, 80, 36-51.
- Lu, V. N., Wirtz, J., Kunz, W. H., Paluch, S., Gruber, T., Martins, A., & Patterson, P. G. (2020). Service robots, customers and service employees: what can we learn from the academic literature and where are the gaps? *Journal of Service Theory and Practice*, 30(3), 361-391.
- Makridakis, S. (2017). The forthcoming Artificial Intelligence (AI) revolution: Its impact on society and firms. *Futures*, 90, 46-60.
- Mascarenhas, S. J. F. R. O. A. J. (2018). Artificial intelligence and the emergent turbulent markets: New challenges to corporate ethics today. In *Corporate Ethics for Turbulent Markets: The Market Context of Executive Decisions* (215- 242). Leeds, LD: Emerald Publishing Limited.
- Mauno, S., Leskinen, E., & Kinnunen, U. (2001). Multi-wave, multi-variable models of job insecurity: Applying different scales in studying the stability of job insecurity. *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior*, 22(8), 919-937.

- McCartney, G., & McCartney, A. (2020). Rise of the machines: Towards a conceptual service-robot research framework for the hospitality and tourism industry. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 32(12), 3835-3851.
- McClure, P. K. (2018). "You're fired," says the robot: The rise of automation in the workplace, technophobes, and fears of unemployment. *Social Science Computer Review*, 36(2), 139-156.
- Melián-González, S., & Bulchand-Gidumal, J. (2020). Employment in tourism: The jaws of the snake in the hotel industry. *Tourism Management*, 80, 104123.
- Mkheimer, I. M., Selem, K. M., Shehata, A. E., Hussain, K., & Perez Perez, M. (2023). Can hotel employees arise internal whistleblowing intentions? Leader ethics, workplace virtues and moral courage. *European Journal of Management and Business Economics*, 32(2), 203-222.
- Mokyr, J., Vickers, C., & Ziebarth, N. L. (2015). The history of technological anxiety and the future of economic growth: Is this time different? *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 31-50.
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 14(2), 224-247.
- Müller, V. C. (2020). Ethics of artificial intelligence and robotics. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Stanford: Stanford University.
- Nauman, S., Malik, S. Z., Saleem, F., & Ashraf Elahi, S. (2024). How emotional labor harms employee's performance: Unleashing the missing links through anxiety, quality of work-life and islamic work ethic. *The International Journal of Human Resource Management*, 35(12), 2131-2161.
- O'Donovan, N. (2020). From knowledge economy to automation anxiety: A growth regime in crisis? *New Political Economy*, 25(2), 248-266.
- Palos-Sánchez, P. R., Baena-Luna, P., Badicu, A., & Infante-Moro, J. C. (2022). Artificial Intelligence and Human Resources Management: A Bibliometric Analysis. *Applied Artificial Intelligence*, 36(1), 2145631.
- Pan, S.-Y., Lin, Y., & Wong, J. W. C. (2025). The dark side of robot usage for hotel employees: An uncertainty management perspective. *Tourism Management*, 106, 104994.
- Pandey, S., & Khaskel, P. (2019). Application of AI in human resource management and gen Y's reaction. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(4), 10325-10331.
- Park, W. (2018). *Artificial Intelligence and Human Resource Management: New Perspectives and Challenges*. Tokyo: Japan Institute for Labour Policy and Training.
- Petrovits, D. (2014). *Hotel Industry in this Digital World—What will the Future Bring?* Helsinki: HAAGA-HELIA University of Applied Sciences.
- Pflanzer, M., Traylor, Z., Lyons, J. B., Dubljević, V., & Nam, C. S. (2023). Ethics in human-ai teaming: Principles and perspectives. *AI and Ethics*, 3(3), 917-935.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and

- recommended remedies. *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 879-903.
- Radonjić, A., Duarte, H., & Pereira, N. (2024). Artificial intelligence and hr: Hr managers' perspective on decisiveness and challenges. *European Management Journal*, 42(1), 57-66.
- Rasheed, H. M. W., He, Y., Khizar, H. M. U., & Abbas, H. S. M. (2023). Exploring Consumer-Robot interaction in the hospitality sector: Unpacking the reasons for adoption (or resistance) to artificial intelligence. *Technological Forecasting and Social Change*, 192, 122555.
- Sandoval-Reyes, J., Acosta-Prado, J. C., & Sanchís-Pedregosa, C. (2019). Relationship amongst technology use, work overload, and psychological detachment from work. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(23), 1-11.
- Schwartz, M. S. (2016). Ethical decision-making theory: An integrated approach. *Journal of Business Ethics*, 139, 755-776.
- Sigala, M. (2018). New technologies in tourism: From multi-disciplinary to anti-disciplinary advances and trajectories. *Tourism Management Perspectives*, 25, 151-155.
- Singh, A., & Mondal, A. A. (2024) Impact of Virtual Services (AI and Robotics) in Hospitality and Tourism Sectors. In *AI, Blockchain, and Metaverse in Hospitality and Tourism Industry 4.0* (27- 43) Boca Raton, BR: Chapman and Hall/CRC.
- Sinha, N., Singh, P., Gupta, M., & Singh, P. (2020). Robotics at workplace: An integrated Twitter analytics–SEM based approach for behavioral intention to accept. *International Journal of Information Management*, 55, 102210.
- Stevens, J. P. (2001). *Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. (Vol. 4)*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Suddaby, R., Gendron, Y., & Lam, H. (2009). The organizational context of professionalism in accounting. *Accounting, Organizations and Society*, 34(3-4), 409-427.
- Teng, R., Zhou, S., Zheng, W., & Ma, C. (2024). Artificial intelligence (AI) awareness and work withdrawal: evaluating chained mediation through negative work-related rumination and emotional exhaustion. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 36(7), 2311-2326.
- Tian, Q., & Peterson, D. K. (2016). The effects of ethical pressure and power distance orientation on unethical pro-organizational behavior: The case of earnings management. *Business Ethics: A European Review*, 25(2), 159-171.
- Topf, D. (2020). " Useless class" or uniquely human? The challenge of artificial intelligence. *Journal of Interdisciplinary Studies*, 32(1/2), 17-38.
- Tussyadiah, I. (2020). A review of research into automation in tourism: Launching the Annals of Tourism Research Curated Collection on Artificial Intelligence and Robotics in Tourism. *Annals of Tourism Research*, 81, 102883.
- Tussyadiah, I., & Miller, G. (2019). Perceived impacts of artificial intelligence and responses to positive behaviour change intervention. In *Information and Communication Technologies in Tourism 2019: Proceedings of the International Conference in Nicosia, Cyprus, January 30–February 1, 2019*, 359-370.

- Villegas-Galaviz, C., & Martin, K. (2024). Moral distance, AI, and the ethics of care. *AI & society*, 39(4), 1695-1706.
- Vitezić, V., & Peric, M. (2021). Artificial intelligence acceptance in services: connecting with Generation Z. *The Service Industries Journal*, 41, 1-21.
- Wang, H., Zhang, H., Chen, Z., Zhu, J., & Zhang, Y. (2022). Influence of artificial intelligence and robotics awareness on employee creativity in the hotel industry. *Frontiers in Psychology*, 13, 834160.
- Wang, X., Li, L., Tan, S. C., Yang, L., & Lei, J. (2023). Preparing for AI-enhanced education: Conceptualizing and empirically examining teachers' AI readiness. *Computers in Human Behavior*, 146, 107798.
- Wang, Y.-C., Chi, O. H., Saito, H., & Lu, Y. (2024). Conversational AI chatbots as counselors for hospitality employees. *International Journal of Hospitality Management*, 122, 103861.
- Wang, Y.-Y., & Wang, Y.-S. (2022). Development and validation of an artificial intelligence anxiety scale: An initial application in predicting motivated learning behavior. *Interactive Learning Environments*, 30(4), 619-634.
- Watkins, M. B., Ren, R., Umphress, E. E., Boswell, W. R., Triana, M. d. C., & Zardkoohi, A. (2015). Compassion organizing: Employees' satisfaction with corporate philanthropic disaster response and reduced job strain. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 88(2), 436-458.
- West, D. M., & Allen, J. R. (2020). *Turning point: Policymaking in the Era of Artificial Intelligence*. Washington, DC: Brookings Institution Press.
- Wirtz, J. (2020). Organizational ambidexterity: Cost-effective service excellence, service robots, and artificial intelligence. *Organizational Dynamics*, 49(3), 1-9.
- Wisskirchen, G., Biacabe, B. T., Bormann, U., Muntz, A., Niehaus, G., Soler, G. J., & von Brauchitsch, B. (2017). Artificial intelligence and robotics and their impact on the workplace. *IBA Global Employment Institute*, 11(5), 49-67.
- Xu, G., Xue, M., & Zhao, J. (2023). The association between artificial intelligence awareness and employee depression: The mediating role of emotional exhaustion and the moderating role of perceived organizational support. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(6), 1-16.
- Young, L. M., & Gavade, S. R. (2018). Translating emotional insights from hospitality employees' comments: Using sentiment analysis to understand job satisfaction. *International Hospitality Review*, 32(1), 75-92.
- Zeng, Z., Chen, P.-J., & Lew, A. A. (2020). From high-touch to high-tech: COVID-19 drives robotics adoption. *Tourism Geographies*, 22(3), 724-734.
- Zhang, L.-X., Li, J.-M., Wang, L.-L., Mao, M.-Y., & Zhang, R.-X. (2023). How does the usage of robots in hotels affect employees' turnover intention? A double-edged sword study. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 57, 74-83.

Author Information (作者信息)

	Name and Surname(姓名): LIANG LINGMING
--	---

	Education Experience(教育经历): Undergraduate:Kirk university Masters: Kirk university
	University or Agency(任职院校单位以及职称): Student
	Field of Expertise(专业领域): Business Administration Tourism & Hospitality Business Administration Human Resources
	Address (地址): No. 3 Soi Ramindra 1, Khwaeng Anusawari, Khet Bang Khen, Krung Thep Maha Nakhon 10220